

CONSTRUCȚIA SOCIALĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: [10.5281/zenodo.7775640](https://doi.org/10.5281/zenodo.7775640)

UDC: 352/354:35.07+005

Valentina CORNEA

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

E-mail: valentina.cornea@ugal.ro

ORCID ID: 0000-0001-6469-1283

Rezumat. „Sustenabil” și „durabil” sunt termeni cheie în agenda publică actuală. Atât în literatura de specialitate, cât și în documente de politici sunt utilizați fie ca sinonime, fie având semnificații diferite. Utilizând analiza de conținut, realizarea unei incursiuni etimologice a termenilor, și teze ale sociologiei cunoașterii, articolul tratează dezvoltarea durabilă ca realitate trăită, care a rezultat dintr-o dimensiune obiectivă (a structurilor exterioare, a instituțiilor ca sisteme de roluri) și una subiectivă (a trăirilor individuale), separabile doar la nivel analitic.

Cuvinte cheie: dezvoltare, sustenabil, durabil..

Abstract: "Sustainable" and "durable" are key terms in the current public agenda. In both the literature and policy documents they are used either synonymously or have different meanings. Using content analysis, carrying out an etymological incursion of the terms, and theses of the sociology of knowledge, the paper treats sustainable development as a lived reality, which resulted from an objective dimension (of external structures, of institutions as role systems) and a subjective one (of individual experiences), separable only at the analytical level.

Key words: autonomy, minority, ethnicity, management, diversity

Introducere

În ultima jumătate a secolului al XX-lea, patru teme domină preocupările și aspirațiile colective ale popoarelor lumii: pacea, libertatea, dezvoltarea și mediul înconjurător (Kates et al, 2005, p. 10). Pacea, care se credea asigurată în lumea postbelică din 1945 a fost imediat amenințată de cursa înarmărilor nucleare. Libertatea a fost căutată la începutul lumii postbelice în lupta pentru a pune capăt imperialismului, opresiunii totalitare și, mai târziu, pentru a extinde guvernarea democratică, drepturile omului și drepturile femeilor, ale popoarelor indigene și ale minorităților. Imediat după Al Doilea Război Mondial o concentrare pe dezvoltarea economică, specifică perioadei, domină agenda internațională (Todorean, 2004, p.145). În anii 1970, problema mediului, devine

un obiectiv cheie al legislației și instituțiilor naționale și internaționale (Kates et al, 2005, p. 10). De atunci, concepte precum „dezvoltare durabilă”, „dezvoltare sustenabilă”, urmate de „durabilitate” și „sustenabilitate” sunt termeni-cheie în agenda publică actuală.

Utilizarea pe scară largă și frecvența citării arată că pentru mulți autori definiția dezvoltării durabile, inaugurată la nivel global în 1987 de către Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (așa-numita Comisia Brundtland) este suficient de clară, chiar dacă definiția succintă nu menționează în mod explicit mediul sau dezvoltarea, acest lucru reieșind din paragrafele următoare (Kates et al, 2005, p. 10). Pe de altă parte, în pofida caracterului său omniprezent și a popularității masive pe care a câștigat-o de-a lungul anilor Mensah J (2019), pentru foarte mulți autori conceptul a ridicat semne de întrebare, considerându-l vag, slab definit susținând că nu este de fapt o definiție - este un slogan, iar sloganurile, oricât de frumoase ar fi, nu fac teoria (Jonker et al, 2006).

Având în vedere ambiguitatea termenului, un corp impresionat de literatură sugerează că, pentru un impact fundamental, va trebui să se renunțe la neclaritatea oportună din punct de vedere politic în favoarea clarității și rigorii intelectuale (Lélé, 1991, p. 607). Există și voci care susțin că nu ar trebui să definim prea riguros dezvoltarea durabilă, pentru că valoarea sa constă anume în sensul ei vag și larg. Acest lucru permite oamenilor cu poziții ireconciliabile până acum să se afle pe un teren comun, fără a-și compromite pozițiile (Lélé, 1991, p. 607).

Modul în care expresia „dezvoltare durabilă” este folosită și interpretată variază atât de mult încât, este numită „contradicție în termeni” sau „un alt truism al dezvoltării”. Dezvoltarea durabilă este uneori interpretată ca „schimbare susținută” „creștere susținută”, sau pur și simplu dezvoltare „de succes” (Lélé, 1991, p. 608), cuvânt la modă (Scoones 2007) sau „termen limită”, unul în care știința întâlnește politica, iar politica întâlnește știința (Gieryn, 1999).

Aceste probleme de interpretare, deși în cele din urmă conceptuale, au unele rădăcini semantice: (a) „durabilitate” fiind înțeles ca „sustenabilitate ecologică” și (b) o conceptualizare a dezvoltării durabile ca proces de schimbare care a adăugat durabilitatea (ecologică) la lista sa de obiective.

Metodologia cercetării

Această lucrare nu își propune să elimine confuziile semantice, să clarifice semnificații sau să propună cadre analitice de analiză. Dovezi factual-istorice și deconstrucția etimologică sunt supuse unei analize sociologice pentru a

demonstra construcția socială a termenului. Ne bazăm pe tezele explicite ale lui P. Berger și Th. Luckmann (1966) privind construcția socială a realității și tratăm termenul ca realitate trăită, care a rezultat dintr-o dimensiune obiectivă (a structurilor exterioare, a instituțiilor ca sisteme de roluri) și una subiectivă (a trăirilor individuale), separabile doar la nivel analitic.

Istoric și evoluție

Conceptul, inaugurat la nivel global în 1987 de către Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (așa-numita Comisia Brundtland) este departe de a fi o creație a mișcării ecologiste moderne. Deși termenii „sustenabilitate” și „durabil” au apărut pentru prima dată în Oxford English Dictionary în a doua jumătate a secolului al XX-lea, termenii echivalenți în franceză (*durabilite* și *durable*), germană (*Nachhaltigkeit*, *nachhaltig* care înseamnă literalmente „durabilitate”) și olandeză (*duurzaamheid* și *duurzaam*) sunt utilizați de secole și subliniază faptul că cererea de materii prime și impactul acesteia asupra mediului au fost o problemă constantă de-a lungul istoriei omenirii (Du Pisani, 2006, p. 85).

Etimologic, cuvântul *durabil* (de susținere) are rădăcini în limba latină, *subtenir* însemnând „a stăvili/reține” sau „a sprijini de jos”, a ține în picioare, a ține în poziție verticală; a furniza mijloace de susținere; a suporta, a suferi, a îndura. Sensul de „a îndura (o durere, un șoc) fără a ceda” datează din jurul anului 1400. Sensul juridic de „a admite ca fiind corect și valabil” datează de la începutul secolului al XV-lea (<https://www.etymonline.com/>).

În limba engleză, legarea verbului „*sustain*” cu sufixul „-able” și cuplarea acestuia cu „dezvoltarea”, de unde a rezultat dezvoltarea sustenabilă și termenul *sustenabilitate*, a fost cu siguranță o inovație semantică. Însă, termenul folosit încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, a fost o traducere destul de exactă a cuvântului german *nachhaltig*, sustenabilitatea înseamnând literalmente capacitatea de a menține o entitate, un rezultat sau un proces în timp (Basiago, 1999).

În versiunea sa originală, conceptul și-a făcut debutul tipărit într-o carte publicată în 1713, cu mai bine de 250 de ani înainte de Raportul Brundtland. „*Nachhaltig*” (în germ. *durabil*) apare în cartea „*Sylvicultura oeconomica*”, scrisă de nobilul german Hanns Carl von Carlowitz (1645 - 1714). La acea vreme Carlowitz era șeful Oficiului Regal al Minelor din Regatul Saxonie, autoritate supremă într-una dintre cele mai vechi, mai prospere și mai avansate zone

miniere din Europa. În cartea sa de 400 de pagini aborda o problemă ce preocupa economiștii și oamenii de stat din toată Europa de ceva timp: o lipsă prognozată de lemn, resursa cheie a vremii. Realizarea bruscă a faptului că această resursă se rarește a fost probabil ceva asemănător cu discuțiile „peak petrol” de la începutul secolului al XXI-lea. Carlowitz a avut două surse și modele importante: o carte publicată în 1664 la Londra: „Sylva” a lui John Evelyn și „Ordonnance” a lui Jean Baptiste Colbert din 1669, referitoare la pădurile regale ale Franței. (Duerr, 1975, p.36).

În lucrarea sa *Sylvicultura Oeconomica oder Anweisung zur wilden Baum-Zucht* (*Sylvicultura Oeconomica* sau *Instrucțiuni pentru cultivarea arborilor sălbatici*), Carlowitz a formulat idei pentru „utilizarea durabilă” a pădurilor. Punctul său de vedere, conform căruia ar trebui tăiat doar atât lemn cât ar putea fi regenerat prin proiecte planificate de reîmpădurire a devenit un principiu director important al silviculturii, cunoscut ca „Randamentul susținut”. William A. Duerr, un important expert american în silvicultură, descrie esența randamentului susținut în silvicultură în felul următor: „Pentru a ne îndeplini obligațiile față de urmașii noștri și pentru a ne stabiliza comunitățile, fiecare generație ar trebui să își susțină resursele la un nivel ridicat și să le transmită mai departe fără a le diminua. Producția susținută de lemn este un aspect al celei mai fundamentale nevoi a omului: aceea de a susține vieții însăși”(Duerr, 1975, p.36). Mai târziu, breasla pădurarilor francezi și englezi au adoptat termenul asociat cu activitatea de plantare a arborilor în expresia „sustained-yield forestry”. Mai bine de două secole „Randamentul susținut” a fost doctrina majoră a silviculturii internaționale și a pus bazele înțelegerii durabilității ca principiu de economisire a resurselor.

Consacrare în documente de politici și agende instituționale

Meritul pentru introducerea termenului „sustenabil” în discursul politic aparține Clubului de la Roma. În 1968, aspirația țărilor dezvoltate de a îmbunătăți situația socio-economică și ecologică a țărilor în curs de dezvoltare și nedezvoltate a adunat la Roma oameni de știință, economiști și umaniști din zece țări pentru a discuta problemele actuale și provocările viitoare ale omenirii (resursele naturale limitate, creșterea populației, dezvoltare, probleme ecologice etc.). Grupați ca o organizație globală independentă numită Clubul de la Roma, acest think tank global, condus de Dennis și Donella Meadows de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a publicat raportul de referință

„The Limits to Growth”. Grupul a examinat cinci factori de bază care determină și, în interacțiunile lor, limitează în cele din urmă creșterea pe această planetă: 1) creșterea populației, 2) producția agricolă, 3) epuizarea resurselor neregenerabile, 4) producția industrială, 5) generarea de poluare.

Echipa MIT a introdus date despre acești cinci factori într-un model computerizat global și apoi a testat comportamentul modelului sub mai multe seturi de ipoteze pentru a determina modele alternative pentru viitorul omenirii. Descriind „starea de echilibru global” dorită, autorii au folosit cuvântul „sustenabil”: „Căutăm un model de ieșire, care este un sistem mondial: 1. stabil fără colapsuri bruște și necontrolate; și 2. capabil să răspundă nevoilor materiale de bază ale tuturor locuitorilor săi”. Raportul a formulat două concluzii: 1) Dacă tendințele actuale de creștere a populației mondiale, industrializarea, poluarea, producția de alimente și epuizarea resurselor continuă neschimbate, limitele creșterii pe această planetă vor fi atinse în următorii o sută de ani. Rezultatul cel mai probabil va fi o scădere destul de bruscă și incontrollabilă atât a populației, cât și a capacității industriale; 2) Este posibil să se modifice aceste tendințe de creștere și să se stabilească o condiție de stabilitate ecologică și economică care să fie durabilă în viitor. Starea de echilibru global ar putea fi proiectată astfel încât nevoile materiale de bază ale fiecărei persoane de pe pământ să fie satisfăcute și fiecare persoană să aibă șanse egale de a-și realiza potențialul uman individual (Meadows, 1972).

Astfel, Clubul de la Roma a avertizat că industrializarea excesivă și dezvoltarea economică vor depăși în curând granițele ecologice. În 1971, Nicholas Georgescu-Roegen a publicat „The Entropy Law and the Economic Process”, avertizând în mod similar asupra pericolelor dezvoltării economice și marcând începutul economiei ecologice și al economiei mediului.

În 1974 termenul „sustenabil” este utilizat de „Consiliul Mondial al Bisericilor”, într-o conferință organizată la București, conferință cu genericul „Știința și Tehnologia pentru Dezvoltarea Umană”. În cadrul conferinței, invocând conceptul „swords-to-ploughshares”[1], s-a discutat un nou ghid socio-etic. Formula „societate responsabilă” a fost înlocuită cu cu noul termen „societate justă și durabilă”. Folosind termenul biblic „îngrijire”, conferința a afirmat „că viitorul va necesita o gestionare a resurselor și o reducere a așteptărilor privind creșterea economică globală”(Grober, 2007).

În anul 1983 Națiunile Unite au înființat Comisia Mondială de Mediu și Dezvoltare (World Commission on Environment and Development). Aceasta

avea drept scop studierea dinamicii deteriorării mediului și oferirea de soluții pentru asigurarea viabilității pe termen lung a societății umane. În urma analizelor realizate, dr. Gro Harlem Brundtland, Președintele Comisiei și premier al Norvegiei, a semnat în 1987 raportul „Viitorul nostru comun” în care definește *sustenabilitatea* ca „dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”(Raport, 1987).

Având în vedere costul pentru planetă al creșterii și dezvoltării, despre care oamenii au devenit mai conștienți, era necesară o nouă paradigmă suportabilă din punct de vedere moral. Această paradigmă a fost formulată sub forma dezvoltării durabile, concept care ar putea pretinde pe bună dreptate că este moștenitorul conceptelor de progres, sustenabilitate, creștere și dezvoltare. A continuat firele majore ale discursurilor progres – creștere – dezvoltare din trecut și le-a adaptat la o nouă situație de criză ecologică, care trebuia abordată într-o lume în care decalajul tot mai mare dintre bogați și săraci a făcut orice discuție despre creștere și dezvoltare extrem de complexă (Du Pisani, 2006, p. 85).

Obiectivul acestei paradigme de dezvoltare este de a reconcilia dezvoltarea economică și protecția echilibrului social și ecologic. În afară de încercarea de a reconcilia creșterea economică cu menținerea mediului, agenda de dezvoltare durabilă a lui Brundtland se concentrează asupra justiției sociale și a dezvoltării umane în cadrul echității sociale și a distribuției și utilizării echitabile a resurselor.

Termenul dezvoltare durabilă (sustenabilitate) a început să devină, însă, foarte cunoscut abia după Conferința privind mediul și dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro în vara lui 1992, cunoscută sub numele de „Summit-ul Pământului”. Conferința a avut ca rezultat elaborarea mai multor convenții referitoare la schimbările de climă (reducerea emisiilor de metan și dioxid de carbon), diversitatea biologică (conservarea speciilor) și stoparea defrișărilor masive. Tot atunci a fost elaborată și Agenda 21 - planul de susținere a dezvoltării durabile și reorientarea politicii de protecție a mediului.

Din 1997 dezvoltarea durabilă a devenit un concept și un obiectiv central în politicile de dezvoltare ale UE, fiind inclus în Tratatul de la Maastricht. În 2002 problema sustenabilității este discutată la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU, unde s-au adoptat Obiectivele Mileniului. Tot atunci s-a adoptat și Declarația privind promovarea Științei Sustenabilității (Statement of Sustainability Science). Caracteristic acestor politici și comisii internaționale a

fost efortul de a lega împreună aspirațiile omenirii, demonstrând modul în care urmărirea unei mari valori le cere pe celelalte (Kates, p. 10).

Critici și limite conceptuale

Captivant din punct de vedere ideologic și popular din punct de vedere politic (Jenkins, 2009, p.380) dezvoltarea durabilă face parte din categoria terminilor contestați. Donella Meadows (1992) îi spune chiar „jargon internațional”, cu cam atâtea sensuri cu câte oameni îl folosesc. Găsirea unei definiții standard pare destul de evazivă. Cei mai mulți autori citează definiția din celebrul Raport Brundtland, alții susțin că definiția Brundtland nu este de fapt o definiție - este un slogan. Chiar dacă este acceptată ca definiție, este considerată o definiție generală, care nu oferă prea multe sugestii privind modul de realizare. Definiția Brundtland nu detaliază noțiunea de nevoi și dorințe umane, iar preocuparea pentru generațiile viitoare este problematică: cum plasăm indivizi (generațiile viitoare), care încă nu s-au născut, pe o piață a resurselor epuizabile? Suntem în stare să le conturăm, anticipăm nevoile? (Jonker et al, 2006). Însăși Comisia Brundtland a precizat limitele conceptului. Nu limite absolute, dar limitări impuse de starea actuală a tehnologiei și a organizării sociale asupra resursele de mediu și de capacitatea biosferei de a absorbi efectele activităților umane. De asemeni, Comisia Brundtland a subliniat existența a două probleme majore în înțelegerea termenului de dezvoltare durabilă. Prima constă în faptul că dezvoltarea nu trebuie să însemne doar profituri mai mari și standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populație, ci creșterea nivelului de trai al tuturor. Pe de altă parte, această creștere a nivelului de trai pentru toată populația nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor naturale și nici degradarea sau poluarea mediului înconjurător.

Problema pe care dezvoltarea durabilă trebuie să o rezolve este găsirea unui echilibru între nevoile în creștere ale populației și limitele impuse de resursele epuizabile ale planetei și degradarea mediului. Altfel spus dezvoltarea durabilă implică o „dezvoltare în limitele capacității de suport”. În acest sens, tehnologia și organizarea socială pot fi atât gestionate, cât și îmbunătățite pentru a face drumul către o nouă eră de creștere economică (Meadows, 1972).

Hilary Hove, în articolul „Critiquing Sustainable Development: A Meaningful Way of Mediating the Development Impasse?” susține că în forma sa actuală, dezvoltarea durabilă reprezintă o abordare complet vagă, inerent contradictorie în medierea dezvoltării. Autoarea prezintă trei critici principale: 1)

dezvoltarea durabilă este o construcție occidentală, perpetuând bazele ideologice ale abordărilor anterioare; 2) își concentrează eforturile pe extinderea nesustenabilă a creșterii economice și 3) natura sa largă creează oportunități periculoase pentru actori să reinterpreteze și să modeleze abordarea așa cum consideră potrivit.

Alți autori invocă câteva aspecte care complică problema dreptății între generații și anume:

1. *Transmiterea bunurilor.* Dacă luăm în considerare creșterea economică, cantitatea economisită de către o generație va crește în timp și, prin urmare, este foarte probabil ca generațiile viitoare să se bucure de o cantitate mai mare decât cea economisită anterior.
2. *Nevoi și preferințe.* Este imposibil de ghicit care vor fi nevoile și preferințele viitorului.
3. *Tranzacția economică cu unidirecțională viitorul.* Noi putem să acționăm spre beneficiul generațiilor viitoare, dar nu putem primi din partea lor nici un răspuns.
4. *Mărimea generațiilor viitoare.* Mărimea generațiilor viitoare ne este necunoscută. Noi nu știm dimensiunea obișnuită a fiecărei generații și câte generații vor trăi într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. În legătură cu această aserțiune trebuie totuși să ținem cont de faptul că însăși existența lor depinde în mare măsură de deciziile luate de noi în prezent.
5. *Epuizarea resurselor naturale.* Epuizarea ar putea fi permanentă, doar dacă nu cumva posibilitatea de regenerare a lor ar putea dura sute și sute de ani. Dacă urșii polari vor fi vânați sau vor dispărea din cauza încălzirii globale s-ar putea ca ei să nu mai revină niciodată (Drăgușin, 2010).

De asemeni există ample dezbateri privind sinonimia sustenabil – durabil. În discursul politic și de specialitate, cele două concepte sunt preluate fără rezerve. Unii autori susțin ca sustenabil și sustenabilitate nu mai sunt doar sinonime de proveniență anglo-americană pentru mai vechile latino-franțuzisme durabil și durabilitate, ci au devenit adevărate concepte integratoare, cuvinte-cheie definitorii pentru preocupările, dacă nu cumva chiar obsesiile epocii deschise de prima criză petrolieră din 1973 (Ciolan, 2012).

Discuții și concluzii

Asemeni fericirii, dezvoltarea durabilă este ceva dezirabil, însă puțini vor fi în măsură să identifice implicațiile sale practice. Au fost propuse o multitudine de definiții, dar nu a fost ușor de găsit una care să satisfacă în același timp

economiștii, ecologiștii, sociologii, filosofii și factorii de decizie politică. „Pâinea coaptă este savuroasă și ține de saț o singură zi; dar făina nu poate fi semănată, și nici porumbul de sămânță nu trebuie măcinat”, spune Abatele, un personaj din romanul lui Goethe Wilhelm Meister. Această replică poate fi citită ca o frumoasă metaforă a durabilității și o bună bună anticipare a formulei Brundtland.

Teoria dezvoltării durabile este relativ nouă și în curs de formare. Conceptul de dezvoltare durabilă s-a format într-o perioadă în care subiectele legate de mediu și protecția acestuia se aflau în atenția dezbaterilor politice. În acest fel s-a ajuns ca problemele de mediu să fie în prim-planul comunității internaționale, care a decis să le trateze prin măsuri colective la nivel global, pe care a căutat să le definească și să le aplice prin intermediul unui cadru internațional adecvat. Așa cum, din perspectiva sociologiei cunoașterii, căutarea realității constă în „demascarea” ideilor în cadrul lor istorico-social prin analiză ideologică și utopică (Mannheim, apud Longhurst, 1989), iar viața socială umană este în mod inerent competitivă, existența puterii, de rând cu interesele comune, interesele particulare și cele de grup, generând divergențe (Cornea, 2019, p. 16.), putem atribui apariția și dezvoltarea conceptului impunerii poziției unor grupuri sociale aflate în poziții de autoritate și dominație, capabile de o reprezentare volitivă a intereselor.

Este remarcabil faptul că primele propuneri pentru o utilizare mai durabilă a resurselor naturale au fost inițiate de Marina Regală Britanică, o instituție angajată în lupta pentru puterea globală. Regele francez Ludovic al XIV-lea a început marea sa reformă forestieră în 1661, în același an în care au început lucrările de construcție a pomposului său palat de la Versailles. „Sylvicultura oeconomică” este dedicată lui August I., rege al Saxoniei și Poloniei, cunoscut ca figură pregnantă a luxului. Carlowitz era om de stat, făcea parte din elita, adept dedicat și slujitor fidel al regelui. Privit în acest context, „Nachhaltigkeit” – Sustenabilitatea își dezvăluie ambivalența: este un instrument de întărire a puterii unei clase conducătoare și de prelungire a unui stil de viață specific, marcat de un lux fastuos nemaiauzit în istorie sau un argument strategic pentru respingerea pretențiilor legitime ale claselor inferioare? Sau înseamnă o scindare în interiorul elitelor? Să fi fost oare fost proiectat ca o frână de urgență pentru cei cu viziune pe termen lung, care refuză în mod conștient să-și distrugă țările și națiunile? Sau este vorba despre cetățeni responsabili care au încercat să modeleze noul în carapacea vechiului (Grober, 2007)?

Răspunsul la oricare dintre aceste întrebări nu este clar. Pare destul de evident, totuși, că acești pionieri ai sustenabilității împărtășeau valori dincolo de interesele înguste pe termen scurt ale conducătorilor lor și au aderat la o rețea europeană de intelectuali strâns unită, care a lansat epoca „Iluminismului” (Grober, 2007).

Dezbaterile privind dezvoltărea durabilă arată clar că opiniile antropocentrice a fost mai puternice decât opiniile ecocentrice, dar că preocupările de mediu au devenit cel puțin parte a discursurilor de dezvoltare.

Note:

[1] Swords to plughshares este un concept în care armele sau tehnologiile militare sunt convertite pentru aplicații civile pașnice. Expresia provine din cartea Isaia capitolul 2: El va judeca între neamuri și va arbitra pentru multe popoare; ei își vor bate săbiile în pluguri și sulile lor în cârlige; națiunea nu va ridica sabia împotriva națiunii și nu vor mai învăța războiul.

Referințe bibliografice:

1. Basiago, A. D. (1999) Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice: The environmentalist. Boston: Kluwer Academic Publishers.
2. Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
3. Ciolan, A. (2012) *Misterele cuvintelor*, Editura Universității din București.
4. Cornea, S. (2019) Reorganizarea teritorială a puterii locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova. Presa universitară clujeană.
5. Du Pisani, J. (2006) Sustainable development – historical roots of the concept, *Environmental Sciences*, 3:2, 83-96, DOI: 10.1080/15693430600688831
6. Dragușin N. (2010) Dreptatea intergenerațională. Principii și teorii (I). *Revista Sfera politicii*, nr. 150, <https://revistasferapoliticii.ro/sfera/150/art13-dragusin.html>
7. Duerr, W. A. The Role of Faith in Forest Resource Management, in: Rumsey, F., Duerr, W. A. (Eds.), (1975) *Social Science in Forestry. A Book of Reading*, Philadelphia: W. B. Saunders.
8. Gieryn, T. (1999) *Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line*, Chicago, IL: Chicago University Press.
9. Grober, U. (2007) Deep roots: A conceptual history of 'sustainable development' (Nachhaltigkeit), WZB Discussion Paper, No. P 2007-002, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin.

10. Hove, H. (2004) Critiquing Sustainable Development: A Meaningful Way of Mediating the Development Impasse?
11. Jacobus A. Du Pisani (2006) Sustainable development – historical roots of the concept, *Environmental Sciences*, 3:2, 83-96, DOI: 10.1080/15693430600688831.
12. Jenkins, Willis (2009) After Lynn white: Religious ethics and environmental problems. *Journal of Religious Ethics*, 37 (2). pp. 283-309.
13. Jonker J. et al. (eds.) (2006) *The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility*, Palgrave Macmillan.
14. Kates W. Robert , Thomas M. Parris & Anthony A. Leiserowitz (2005) What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 47:3, 8-21, DOI: 10.1080/00139157.2005.10524444.
15. Lélé, S. M. (1991) *Sustainable development: A critical review*. *World Development*, 19(6), 607–621. doi:10.1016/0305-750x(91)90197-p
16. Longhurst, B. (1989) Mannheim and the Sociology of Knowledge Today. In: *Karl Mannheim and the Contemporary Sociology of Knowledge*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19695-1_4
17. Meadows, D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W. III (1972) *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind*. <https://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf>.
18. Mensah, J. (2019) Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review, *Cogent Social Sciences*, 5:1, 1653531, DOI: 10.1080/23311886.2019.1653531.
19. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). Disponibil: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
20. Scoones, I. (2007) Sustainability, Development in Practice, 17:4-5, 589-596.
21. Todorean, O. (2004) Dezvoltare economică, dezvoltare social-politică sau dezvoltare umană? O retrospectivă asupra gândirii consacrate despre dezvoltare. *Revista Transilvană de Științe Administrative*, 2(11), pp. 145-156.